

QAYTMA SIMMETRIK TENGLAMALAR

¹Axmedova Gavxar Axadovna, ²Axmadjonova Munisa Arabjon qizi

¹QDPI o'qituvchi, ²QDPI talaba

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13895070>

Annotatsiya. Bizga matematika kursidan ma'lumki, yuqori darajali tenglamalar deganda uchinchi, to'rtinchi va hokazo darajali tenglamalarni yechishni tushunamiz. Quyida shunday qaytma simmetrik tenglamalar haqida ma'lumotlar berilgan va misollar yechib ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: qaytma tenglama, toq va juft daraja, ildiz, tenglamalar birlashmasi, daraja, teng kuchli.

Ключевые слова: возвратное уравнение, нечетная и четная степень, корень, объединение уравнений, степень, равная степень.

Аннотация. Как мы знаем из курса математики, уравнения высшего порядка подразумевают решение уравнений третьего, четвертого и т. д. порядка. Ниже приведены сведения о таких возвратных симметричных уравнениях и показаны примеры.

Keywords: inverse equation, odd and double power, root, combination of equations, power, equal force.

Abstract. From the mathematics course, we know that high-level equations mean solving the equations of the third, fourth, and so on. The following is information on inverse symmetric equations and examples.

$$a_0x^{2n+1} + a_1x^{2n} + a_2x^{2n-1} + \dots + a_nx^{n+1} + \lambda a_nx^n + \lambda^3 a_{n-1}x^{n-1} + a_0\lambda^{2n+1} = 0 \quad (1)$$

$$a_0x^{2n} + a_1x^{2n-1} + a_2x^{2n-2} + \dots + a_{n+1}x^{n+1} + a_nx^n + \lambda a_{n-1}x^{n-1} + \lambda^2 a_{n-2}x^{n-2} + \dots + \lambda^n a_0 = 0 \quad (2)$$

Bunda λ - fiksirlangan son va $a_0 \neq 0$, tenglamalar qaytma tenglamalar deyiladi. $\lambda = 1$ da (1) va (2) tenglamalar toq va juft darajali simmetrik tenglamalar deyiladi. Toq darajali qaytma tenglama har doim $x = -\lambda$ ildizga ega, chunki bu tenglamani quyidagi ko'rinishda yozish mumkin.

$$a_0(x^{2n+1} + \lambda^{2n+1}) + a_1x(x^{2n-1} + \lambda^{2n-1}) + \dots + ax^n(x + \lambda) = 0.$$

$x = -\lambda$ da qavs ichidagi har bir ifoda 0 ga aylanadi. $x + \lambda$ ko'paytuvchini qavsdan tashqariga chiqarib, (1) tenglama $x + \lambda = 0$ va juft darajali qaytma tenglamalar birlashmasiga teng kuchli bo'ladi. $x = 0$ (2) tenglamaning ildizi bo'lmaganligi uchun uni x^n ga bo'lamiz va hadlarini gruppalamiz

$$a_0 \left(x^n + \left(\frac{\lambda}{x} \right)^n \right) + a_1 \left(x^{n-1} + \left(\frac{\lambda}{x} \right)^{n-1} \right) + \dots + a_{n-1} \left(x + \frac{\lambda}{x} \right) + a_n = 0 \quad (3)$$

tenglamani hosil qilamiz. $x + \frac{\lambda}{x} = u$ deb belgilash kiritamiz.

$$x^2 + \left(\frac{\lambda}{x} \right)^2 = u^2 - 2\lambda,$$

$$x^3 + \left(\frac{\lambda}{x}\right)^3 = \left(x + \frac{\lambda}{x}\right) - 3\lambda \left(x + \frac{\lambda}{x}\right) = u^3 - 3\lambda u,$$

$$x^4 + \left(\frac{\lambda}{x}\right)^4 = \left(x + \frac{\lambda}{x}\right)^4 - 4\lambda \left(x^2 + \frac{\lambda^2}{x^2}\right) - 6\lambda^2 = u^4 - 4\lambda u^2 + 2\lambda^2$$

va hokazo. Bunda $2n$ -darajali x ga nisbatan (3) tenglamani n -darajali u ga bog'liq algebraik tenglama ko'rinishida yozib olamiz. Hosil bo'lgan n -darajali tenglamani yechish mumkin bo'lsa, (2) tenglamaning ildizlari ham topiladi.

$$ax^3 + bx^2 + bx + a = 0, a \neq 0 \quad (4)$$

ko'rinishdagi tenglamalar uchinchi darajali qaytma simmetrik tenglamalar deyiladi.

$$\begin{aligned} ax^3 + bx^2 + bx + a &= a(x^3 + 1) + bx(x + 1) = a(x + 1)(x^2 - x + 1) + bx(x + 1) = \\ &= (x + 1)(ax^2 + (b - a)x + a) \end{aligned}$$

bo'lganligi uchun (4) tenglama

$$x + 1 = 0 \text{ va } ax^2 + (b - a)x + a = 0$$

tenglamalar birlashmasiga teng kuchli bo'ladi.

1-misol. Ushbu

$$3x^3 + 4x^2 + 4x + 3 = 0$$

tenglamani yeching.

Yechish. Berilgan tenglama uchinchi darajali simmetrik tenglamadir.

$$3x^3 + 4x^2 + 4x + 3 = 3(x^3 + 1) + 4x(x + 1) = (x + 1)(3x^2 - 3x + 3 + 4x) = (x + 1)(3x^2 + x + 3)$$

bo'lganligi uchun berilgan tenglama $x + 1 = 0$ va $3x^2 + x + 3 = 0$ tenglamalar birlashmasiga teng kuchli. Bundan $x = -1$. Ikkinchi tenglama ildizga ega emas.

Javob: $x = -1$.

$$ax^4 + bx^3 + cx^2 + bx + a = 0, a \neq 0 \quad (5)$$

tenglama to'rtinchi darajali qaytma simmetrik tenglama deyiladi. $x = 0$ soni bu tenglamaning ildizi bo'lmaganligi uchun (5) tenglamaning har ikki qismini x^2 ga bo'lib, unga teng kuchli quyidagi tenglamani hosil qilamiz.

$$ax^2 + \frac{a}{x^2} + bx + \frac{b}{x} + c = 0 \quad (6)$$

(6) tenglamani quyidagi ko'rinishda yozamiz.

$$a \left[\left(x + \frac{1}{x} \right)^2 - 2 \right] + b \left(x + \frac{1}{x} \right) + c = 0$$

Bu tenglamada $x + \frac{1}{x} = y$ almashtirish bajarib,

$$ay^2 + by + c - 2a = 0 \quad (7)$$

kvadrat tenglamani hosil qilamiz. Agar (7) tenglama ikkita y_1 va y_2 ildizlarga ega bo'lsa, u holda berilgan tenglama quyidagi tenglamalar birlashmasiga teng kuchli bo'ladi.

$$x^2 - xy_1 + 1 = 0 \text{ va } x^2 - xy_2 + 1 = 0$$

Agar (4) tenglama bitta y_0 ildizga ega bo'lsa, u holda berilgan tenglama $x^2 - y_0x + 1 = 0$ tenglamaga teng kuchli bo'ladi. Agar (7) tenglama ildizga ega bo'lmasa berilgan tenglama ildizga ega bo'lmaydi.

2-misol. Ushbu

$$x^4 - 5x^3 + 8x^2 - 5x + 1 = 0 \quad (8)$$

tenglamani yeching.

Yechish. Berilgan tenglama to'rtinchi darajali simmetrik tenglamadir. $x = 0$ uning ildizi bo'lmaganligi uchun (8) tenglamaning har ikki qismini x^2 ga bo'lamiz va unga teng kuchli

$$x^2 - 5x + 8 - \frac{5}{x} + \frac{1}{x^2} = 0 \quad (9)$$

tenglamani hosil qilamiz. (9) tenglamaning o'xshash hadlarini gruppalamiz,

$$x^2 + \frac{1}{x^2} - 5\left(x + \frac{1}{x}\right) + 8 = 0$$

tenglamani hosil qilamiz.

$$x^2 + \frac{1}{x^2} - 5\left(x + \frac{1}{x}\right) + 6 = 0$$

$x + \frac{1}{x} = y$ deb belgilash kiritamiz. $y^2 - 5y + 6 = 0$; $y_1 = 2$, $y_2 = 3$. Demak, berilgan (8)

tenglama quyidagi tenglamalar birlashmasiga teng kuchli

$$x + \frac{1}{x} = 2 \quad \text{va} \quad x + \frac{1}{x} = 3.$$

Birinchi tenglamaning yechimi $x_1 = 1$, ikkinchi tenglamaning ildizi $x_2 = \frac{3 + \sqrt{5}}{2}$ va

$x_3 = \frac{3 - \sqrt{5}}{2}$ ga teng. Demak, berilgan tenglama 3ta ildizga ega.

$$\text{Javob: } x_1 = 1, x_2 = \frac{3 + \sqrt{5}}{2}, x_3 = \frac{3 - \sqrt{5}}{2}.$$

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. В.В.Вавилов, Н.И.Мельников, С.Н.Олехник, Пасиченко П.Н. Задачи по математике. Алгебра. Справочной пособие. Москва.Наука.1987г.
2. С.Н.Олехник и др. Уравнения и неравенства.Нестандартные методы решения. Учебно-метод. пособие. Москва. 2001.
3. Mirzaahmedov M. va boshqalar. Matematikadan olimpiada masalalari. Toshkent. O'qituvchi. 1997.